

МАТЕРІАЛИ VIII МІЖНАРОДНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ
І СВІТОВІ НАУКОВІ
ДОСЛІДЖЕННЯ

М. ЛУЦЬК, УКРАЇНА

**24 СІЧНЯ
2025 РІК**

МАТЕРІАЛИ VIII МІЖНАРОДНОЇ
СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

.....

**МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА СУЧАСНІ
УКРАЇНСЬКІ І СВІТОВІ
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ**

.....

м. Луцьк, Україна
24 січня 2025 рік

УДК 082:001
М 74

Голова оргкомітету: Коренюк І.О.

Верстка: Білоус Т.О.

Дизайн: Бондаренко І.В.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Інституту науково-технічної інтеграції та співпраці. Протокол № 3 від 23.01.2025 року.

Конференцію зареєстровано Державною науковою установою «УкрІНТЕІ» в базі даних науково-технічних заходів України та бюлетені «План проведення наукових, науково-технічних заходів в Україні» (Посвідчення №331 від 12.06.2024).

Матеріали конференції знаходяться у відкритому доступі на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).

М 74

.....
Модернізація та сучасні українські і світові наукові дослідження: матеріали VIII Міжнародної студентської наукової конференції, м. Луцьк, 24 січня, 2025 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025. — 490 с.

ISBN 978-617-8440-45-9

DOI 10.62732/liga-inter-24.01.2025

Викладено матеріали учасників VIII Міжнародної мультидисциплінарної студентської наукової конференції «Модернізація та сучасні українські і світові наукові дослідження», яка відбулася 24 січня 2025 року у місті Луцьк, Україна.

УДК 082:001

© Колектив учасників конференції, 2025

© ГО «Молодіжна наукова ліга», 2025

© ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2025

ISBN 978-617-8440-45-9

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КООРДИНАЦІЇ РОБОТИ СЛУЖБ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ НА ДОРОЖНІ ІНЦИДЕНТИ <i>Койдан А.А., Науковий керівник: Бітченко О.М.</i>	209
АДАПТИВНІ АЛГОРИТМИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ СИГНАЛУ В РАДІОСИСТЕМАХ ЗА ЗМІННИХ ПОГОДНИХ УМОВ <i>Колесник Е.А., Науковий керівник: Мерзлікін А.О.</i>	213
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИЯВЛЕННІ ТА ЛІКУВАННІ РАКУ <i>Марченко М.А.</i>	217
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ВІЗУАЛЬНОЇ АНАЛІТИКИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ <i>Івахно В.С., Науковий керівник: Мерзлікін А.О.</i>	220
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАФІКУ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ <i>Холодов С.Є., Науковий керівник: Бітченко О.М.</i>	225
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ АРХІТЕКТУРИ ІС З ВИКОРИСТАННЯМ ГНУЧКИХ МЕТОДОЛОГІЙ <i>Меденцев Д.В., Науковий керівник: Бітченко О.М.</i>	230
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ ПОШТОМАТІВ ТА РОЗРОБКА МЕТОДІВ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ <i>Щиковська О.О., Науковий керівник: Мерзлікін А.О.</i>	235
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ ЗАСТОСУНКУ НА ЕТАПІ ПРОТОТИПУВАННЯ <i>Несміян А.В., Науковий керівник: Калита Н.І.</i>	239
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ НА ВІДПОВІДНІСТЬ UX-ПРИНЦИПАМ <i>Деба В.В., Науковий керівник: Калита Н.І.</i>	241
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ АНОМАЛІЙ В ДАНИХ ІОТ-СЕНСОРІВ ДЛЯ SMART-СИСТЕМ <i>Шустрова А.Є., Науковий керівник: Бітченко О.М.</i>	244
РОЗРОБКА ВЕБСАЙТУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДАЖУ ПАКУВАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ <i>Кузовкіна О.О., Науковий керівник: Пономарьова О.А.</i>	248
СТЕГАНОАНАЛІТИЧНИЙ АЛГОРИТМ, ЗАСНОВАНИЙ НА ШВИДКОМУ ПЕРЕТВОРЕННІ ФУР'Є <i>Олар В.В., Науковий керівник: Трифонова К.О.</i>	250

СЕКЦІЯ 19.

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ РІДИН ЛЕННАРД-ДЖОНСА S CF ₄ У РУТНОН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ GREEN-KUBO <i>Бєлих Є.С., Науковий керівник: Денисюк Н.М.</i>	253
---	-----

ПОБУДОВА ЙМОВІРНІСНОГО РОЗПОДІЛУ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ РАМСЕЯ
Ковальський А.А., Науковий керівник: Тулученко Г.Я. 257

СЕКЦІЯ 20. ФІЛОЛОГІЯ ТА ЖУРНАЛІСТИКА

COGNITIVE AND AFFECTIVE DIFFERENCES IN LANGUAGE LEARNING
Kukri K., Scientific supervisor: Hnatyk K. 260

FEATURES OF THE TRANSLATION OF CRONIN'S NOVEL "THE CITADEL" INTO
UKRAINIAN
Gerzanych A., Scientific supervisor: Baniias N. 264

MULTILINGUALISM AND LINGUISTIC LANDSCAPES IN TOURIST DESTINATIONS
Tsoninets Ch., Scientific supervisor: Hnatyk K. 266

ДЕСКРИПТИВНА СЕМІОТИКА В ІНФОПОЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ
РЕКЛАМИ
Литвиненко П.С., Науковий керівник: Малахова І.І. 268

ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ
СУЧАСНОСТІ
Кузьменко Є.В., Науковий керівник: Афанасьєва О.М. 271

МІЖ ДВОМА СВІТАМИ: ТЕМА МІГРАЦІЇ В РОМАНІ М. ЯКОВЕНКО
«DESENCAJADA»
Кириленко О.С., Науковий керівник: Артюхова О.Д. 275

ПАЛІТРА ТРОПІВ І СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ
ЛІНИ КОСТЕНКО «ТРИСТА ПОЕЗІЙ. ВИБРАНЕ»
Каніболоцька Ю.М., Науковий керівник: Головка Л.Г. 277

ПРИСЛІВНИКОВА ТРАНСПОЗИЦІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
Яковлева А.О., Науковий керівник: Багмут І.В. 280

РОЛЬ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ
ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ МЕХАНІЗМИ
Шевченко В.Є., Науковий керівник: Шелудякова Н.А. 283

ТРАНСПОЗИЦІЯ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ ЧАСУ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ МАРІЇ МАТІОС «СОЛОДКА ДАРУСЯ»)
Ярошенко В.В., Науковий керівник: Багмут І.В. 286

ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НОВИН АВІАЦІЙНОЇ ТЕМАТИКИ
Іваницька А.С., Науковий керівник: Щербина А.В. 289

ФЕЙКОВІ НОВИНИ ТА ЕТИЧНІ ВИКЛИКИ В ЕПОХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ
Пашенко В.О., Науковий керівник: Афанасьєва О.М. 292

СЕКЦІЯ 21. ФІЛОСОФІЯ ТА ПОЛІТОЛОГІЯ

ДОСТОВІРНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ
БОРОТЬБИ З ДЕЗІНФОРМАЦІЄЮ
Іщук О.Р., Науковий керівник: Штанько В.І. 295

Ковальський Артем Андрійович, здобувач вищої освіти навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

Науковий керівник: Тулученко Галина Яківна, д-р.техн.наук,
професор кафедри вищої математики
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна

ПОБУДОВА ЙМОВІРНІСНОГО РОЗПОДІЛУ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ РАМСЕЯ

Асиметричні ймовірнісні розподіли відіграють важливу роль у статистиці та аналізі даних, оскільки багато реальних явищ не підкоряються симетричним розподілам (наприклад, нормальному). Розуміння асиметрії дозволяє точніше моделювати різноманітні процеси та приймати більш обґрунтовані рішення.

Розглянемо новий двопараметричний ймовірнісний розподіл з інтегральною функцією на основі функції Рамсея (Ramsay, 1977):

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - (1 + Bx)\exp(-\lambda x), & x > 0, \end{cases} \quad (1)$$

де

$$\lambda > 0, B > 0, \lambda - B \geq 0.$$

Розподіл (1) співпадає з окремим випадком розподілу Ерланга ($k = 2$), коли $B = \lambda$. Тобто для $k = 2$ розподіл (1) є узагальненням розподілу Ерланга (Abramowitz & Stegun, 2013).

Очевидно, що диференціальна функція введеного розподілу має вигляд:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ (\lambda - B + \lambda Bx)\exp(-\lambda x), & x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Приклади графіків диференціальної функції розподілу (2) з різними значеннями параметрів показані на рис. 1.

Рис. 1. Графіки диференціальної функції розподілу (2):
— $\lambda = 2, B = 2$; - - - $\lambda = 2, B = 1$; - . . . $\lambda = 2, B = 0.5$

Числові характеристики введеного розподілу мають такі значення:

$$E(X) = \frac{B + \lambda}{\lambda^2}, \quad D(X) = \frac{(B + \lambda)^2 - 2B^2}{\lambda^4}, \quad M_0 = \frac{2B - \lambda}{B\lambda},$$

$$A = \frac{2 \cdot ((B - \lambda)^3 + 2\lambda^3)}{((B + \lambda)^2 - 2B^2)^{3/2}}, \quad Kurt = \frac{-3 \cdot ((B - \lambda)^4 + 4\lambda^2((B - \lambda)^2 - 2\lambda^2))}{((B + \lambda)^2 - 2B^2)^2}.$$

У випадку використання цього розподілу для апроксимації експериментальних розподілів доцільним є покращення адаптивності отриманих кривих до дослідних даних. З цією метою побудуємо узагальнений ймовірнісний розподіл виду:

$$F_{general}(x) = (1 + v)^\omega \cdot \left(\frac{G(x)}{v + G(x)} \right)^\omega, \quad (3)$$

де

$$v > 0, \quad \omega > 0,$$

$G(x)$ – інтегральна функція неперервного розподілу.

Узагальнений ймовірнісний розподіл виду (3) запропонований в роботі (Sarkota et al., 2024).

Графіки функції щільності узагальненого розподілу (3) з функцією $G(x)$ виду (1) показані на рис. 2 та рис. 3.

Рис. 2. Графіки диференціальної функції розподілу (3), коли $\lambda = 2, B = 1, v = 1$:
 — $w = 3$; - - - $w = 2$; - . . . $w = 1$

Рис. 3. Графіки диференціальної функції розподілу (3), коли $\lambda = 2, B = 1, w = 2$:
 — $v = 1$; - - - $v = 1$; - . . . $v = 1$

Висновки. Запропонований двопараметричний розподіл на основі функції Рамсея є гнучким інструментом для моделювання асиметричних даних. Він дозволяє отримати широкий спектр форм розподілу, що робить його придатним для апроксимації різноманітних експериментальних даних.

Перспективи подальших досліджень полягають в проведенні обчислювальних експериментів з використанням розподілів (1) і (3) як апроксимаційних моделей для експериментальних розподілів невідомого походження або з потенційно складними інтегральними або диференціальними функціями.

Список використаних джерел:

1. Abramowitz, M., & Stegun, I. A. (Eds.). (2013). *Handbook of mathematical functions: With formulas, graphs, and mathematical tables* (9. Dover print.; [Nachdr. der Ausg. von 1972]). Dover Publ.
2. Ramsay, J. O. (1977). A Comparative Study of Several Robust Estimates of Slope, Intercept, and Scale in Linear Regression. *Journal of the American Statistical Association*, 72(359), 608–615. <https://doi.org/10.1080/01621459.1977.10480624>
3. Sapkota, L. P., Bam, N., & Kumar, V. (2024). *A New Exponential Family of Distributions with Applications to Engineering and Medical Data*. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4522315/v1>